

**ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМ ГРОМАДСЬКИМ
ТРАНСПОРТОМ****Захаров Д.С.,***Харківський національний університет міського господарства,
кандидат технічних наук, докторант***Палант О.Ю.***Харківський національний університет міського господарства,
доктор економічних наук, доцент***THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF URBAN PUBLIC TRANSPORT
MANAGEMENT****Zakharov D.,***O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
Candidate of Technical Sciences, doctoral student***Palant O.***O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
Doctor of Economic Sciences, Assistant professor***АНОТАЦІЯ**

У статті розглянуто теоретичні та методологічні основи управління міським громадським транспортом у контексті сучасних економічних та соціальних викликів. Визначено, що громадський транспорт є ключовим елементом міської інфраструктури, що забезпечує мобільність населення, економічну активність і конкурентоспроможність міст. Проаналізовано теоретичні підходи до управління, зокрема системний, соціально-економічний та екологічний. Запропоновано методологію оцінки ефективності функціонування транспортних систем на основі економічних і соціальних показників, у тому числі математичних моделей. Особливу увагу приділено українським реаліям, які характеризуються застарілим рухомим складом, недостатнім фінансуванням та обмеженим застосуванням цифрових технологій. Проведено порівняльний аналіз міжнародного досвіду (Німеччина, Франція, Польща, Японія, Південна Корея), що засвідчив важливість інтегрованого управління, диверсифікації джерел фінансування, цифровізації та пріоритету екологічного громадського транспорту. На основі дослідження запропоновано рекомендації для України: створення регіональних транспортних союзів, впровадження цільових транспортних податків, залучення міжнародних грантів і кредитів, розвиток державно-приватного партнерства, цифровізація управління та комплексна екологізація транспорту. Зроблено висновок, що ефективне управління міським громадським транспортом є ключовою умовою сталого розвитку міст та соціально-економічної стабільності держави.

ABSTRACT

The article examines the theoretical and methodological foundations of urban public transport management in the context of modern economic and social challenges. Public transport is defined as a key element of urban infrastructure that ensures population mobility, economic activity, and the competitiveness of cities. Theoretical approaches to management are analyzed, including systemic, socio-economic, and environmental ones. A methodology for assessing the efficiency of transport systems based on economic and social indicators, including mathematical models, is proposed. Particular attention is paid to Ukrainian realities, characterized by outdated rolling stock, insufficient funding, and limited use of digital technologies. A comparative analysis of international experience (Germany, France, Poland, Japan, South Korea) demonstrates the importance of integrated management, diversification of funding sources, digitalization, and prioritization of environmentally friendly transport. Based on the research, recommendations for Ukraine are proposed: creation of regional transport unions, introduction of targeted transport taxes, attraction of international grants and loans, development of public-private partnerships, management digitalization, and comprehensive greening of transport. It is concluded that effective management of urban public transport is a key condition for sustainable urban development and socio-economic stability of the state.

Ключові слова: міський громадський транспорт, теоретичні та методологічні основи управління, міська інфраструктура, мобільність населення, показники ефективності, державно-приватне партнерство, цифровізація, екологізація транспорту.

Keywords: urban public transport, theoretical and methodological foundations of management, urban infrastructure, population mobility, efficiency indicators, public-private partnership, digitalization, greening of transport.

Постановка проблеми. Міський громадський транспорт є однією з ключових підсистем міського господарства, що забезпечує мобільність населення, доступність економічних і соціальних ресурсів, інтеграцію територій у єдиний міський простір. Його ефективне функціонування впливає на якість життя мешканців міст, конкурентоспроможність урбанізованих територій та рівень соціальної справедливості та підтримки. У сучасних умовах, коли міста стикаються з низкою викликів – урбанізація, екологічні обмеження, фінансова нестабільність, зростання соціальних потреб, – питання вдосконалення системи управління міським громадським транспортом набуває особливої актуальності.

З одного боку, транспортна система є важливим чинником розвитку міст як просторово-економічних комплексів, адже забезпечує переміщення трудових ресурсів, формує транспортну доступність, сприяє зростанню економічної активності населення. З іншого боку, неефективне управління транспортом може призвести до транспортного колапсу, зниження продуктивності праці, зростанню соціальної напруги та негативного впливу на довкілля. Саме тому міський громадський транспорт розглядається як об'єкт стратегічного управління, що потребує системних та інноваційних підходів.

Теоретичні та методологічні основи управління міським громадським транспортом формувалися протягом кількох десятиліть. У центрі уваги перебували питання, пов'язані з проблеми ефективності пасажироперевезень, економічних механізмів функціонування підприємств громадського транспорту, оптимізації маршрутних мереж, справедливої тарифної політики, взаємодії між міською владою і комунальними та приватними перевізниками. Водночас нові соціально-економічні реалії, цифровізація, акцент на розвиток екологічно чистих видів транспорту та європейський вектор розвитку України вимагають переосмислення наукових підходів до управління галуззю.

Методологія дослідження міського громадського транспорту сьогодні виходить за межі суто економічного аналізу та інтегрує підходи з різних наукових сфер: системного аналізу, урбаністики, менеджменту, екології, інформаційних технологій тощо. Це дозволяє розглядати громадський транспорт не лише як виробничо-економічну систему, але й як важливий соціальний інститут, що формує якість життя населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. зарубіжні дослідники у світовій науковій літературі пропонують різні підходи щодо управління міським громадським транспортом. Так, А. Маршалл [1], П. Самуельсон [2] в трудах, що стали класичними, пропонують суто економічний підхід до цього питання з акцентом на ефективності витрат, справедливій тарифній політиці та з урахуванням конкуренції між різними видами громадського транспорту. На соціальний підхід в управління транспортом роблять акцент вчені Д. Харві [3], М. Кастельс [4], розглядаючи громадський транспорт як

право громадян та елемент соціальної справедливості. Системний підхід в політиці управління галуззю демонструють вчені Дж. Форрестер [5], Л. Берталанфі [6], роблячи аналіз функціонування громадського транспорту як підсистеми міської інфраструктури. Разом з цим, Європейська транспортна політика та концепція «зеленої мобільності» [7-9], що все більше набирає популярності в усьому світі, підкреслює необхідність та пріоритетність екологічного підходу до управління громадським транспортом – зниження викидів, пріоритет електротранспорту та велосипедної інфраструктури, використання засобів мікромобільності в якості повноправного виду громадського транспорту. Існує також інноваційно-технологічний підхід, який спирається на започаткування «розумних міст», інтелектуальних транспортних систем, big data та цифрових платформ для управління міською мобільністю [10].

Серед вітчизняних науковців економістів-транспортників слід відмітити труди [11-13], де докладно та доказово викладений матеріал про необхідність трансформації української транспортної галузі. Також заслуговують уваги труди українських вчених, зокрема [14-18], які присвячені різним аспектам управління міським транспортом. Теоретичні засади та практичні аспекти порушеного питання досліджує О.І. Баранов [14], найбільш загальні питання економіки міського транспорту висвітлені у праці В.М. Герасименка [15], методи оцінки та напрями підвищення економічної ефективності громадського транспорту досліджені в роботі Д.В. Сливінського [16], фінансова стійкість підприємств міського електротранспорту проаналізована в роботі [17] А.А. Писаренко, а І.В. Воробйов в роботі [18] переймається системним підходом щодо управління міською транспортною мережею.

Виходячи з огляду наукових літературних джерел можна зробити висновки про існуючі теоретичні та методологічні основи управління міським громадським транспортом, що представляє собою багаторівневу систему, яка поєднує економічні, соціальні, технічні та екологічні аспекти управління галуззю. Їх поєднання є фундаментом для формування адекватної методології управління громадським транспортом, що відповідає викликам сьогодення.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, саме такого всеохоплюючого поєднання методик не вдалося знайти в науковій літературі, що була ретельно вивчена та проаналізована. Тому в рамках даної статті ми об'єднали теоретичні та методологічні основи управління міським громадським транспортом. Після чого **метою даної статті** стало поглиблення аналізу теоретичних і методологічних засад управління міським громадським транспортом, виявлення проблем та протиріч, що існують у цій сфері, а також пошук напрямів удосконалення системи управління галуззю з урахуванням світового досвіду та спираючись на непрості українські реалії, що склалися останнім часом.

Для досягнення цієї мети у статті поставлені та вирішені такі **завдання**:

- систематизувати наукові підходи до визначення сутності управління міським громадським транспортом;
- охарактеризувати принципи, функції та методи управління галуззю;
- дослідити організаційні та економічні механізми функціонування громадського транспорту в Україні;
- проаналізувати можливості використання на теренах України міжнародного досвіду;
- запропонувати напрямки удосконалення управління галуззю з позицій ефективності, сталого розвитку та соціальної орієнтованості.

Отже, дане дослідження спрямоване на формування цілісної наукової концепції управління міським громадським транспортом, що поєднує теоретичні напрацювання, методологічний інструментарій та практичні рекомендації для реалій України та у відповідності чинному українському законодавству, зокрема [19-21].

Виклад основного матеріалу. Спочатку проаналізуємо теоретичні засади управління міським громадським транспортом.

Як відомо, міський громадський транспорт є складною соціально-економічною системою, що поєднує елементи виробничо-економічної діяльності, соціальної інфраструктури та міського простору. Його управління потребує врахування взаємодії економічних, організаційних, техніко-технологічних, екологічних, соціальних та інших менш значущих факторів.

За роки досліджень сформувався й понятійний апарат. У науковій літературі термін «громадський транспорт» визначається як сукупність транспортних засобів і транспортної інфраструктури, призначених для перевезення пасажирів на комерційній чи соціально орієнтованій основі. Прикметник «міський» вказує на територіальну прив'язку до меж міста або агломерації, де транспорт виконує функцію масового перевізника пасажирів в умовах високої щільності забудови та інтенсивних соціально-економічних процесів. А термін «управління міським громадським транспортом» має на увазі специфічну діяльність місцевих органів влади, транспортних підприємств та інших зацікавлених суб'єктів, що спрямована на організацію, планування, координацію та контроль за функціонуванням цілісної системи міських перевезень з метою забезпечення її ефективності, якості, доступності та сталості.

Ключовими категоріями, що визначають зміст управління транспортом, є: ефективність (економічна, соціальна, екологічна); якість (доступність, регулярність, комфорт, безпека), сталість розвитку (екологічна безпека, енергозбереження, мінімізація негативного впливу на довкілля) та соціальна орієнтованість (забезпечення рівного доступу для різних груп населення, у тому числі маломобільних, соціально спрямовані тарифи на перевезення).

Теорія управління міським громадським транспортом базується на загальних функціях менедж-

менту, адаптованих до специфіки галузі: планування, тобто визначення потреб у перевезеннях, прогнозування пасажиропотоку, розробка маршрутно-ї мережі, визначення тарифної політики; організація, тобто формування інституційної структури управління (комунальні підприємства, приватні оператори, концесійні угоди), забезпечення взаємодії між видами транспорту, перш за все, різних форм власності; мотивація, тобто створення підґрунтя та розробка стимулів для підвищення продуктивності праці персоналу, зростання якості послуг, інноваційної діяльності; контроль і регулювання, тобто моніторинг виконання розкладів руху, дотримання стандартів безпеки, фінансово-економічний контроль за діяльністю підприємств транспорту та повнотою збору виручки. Ці функції мають реалізовуватися з урахуванням інтересів усіх стейкхолдерів – міської влади, транспортних підприємств-перевізників, працівників і, звісно, пасажирів.

Наукові підходи щодо управління громадським транспортом виділяють низку принципів, серед яких найважливішими є: принцип системності, де транспорт розглядається як єдина взаємопов'язана багаторівнева економічна система; принцип інтеграції, при якому існує координація в роботі різних видів транспорту в межах міста (зачатки принципу мультимодальності транспортної системи міста); принцип економічної доцільності, тобто принцип оптимального співвідношення витрат і результатів діяльності; принцип соціальної справедливості, коли існує доступність транспорту для всіх верств населення та дотримується принцип соціально-відповідальних тарифів на перевезення; принцип сталості, тобто орієнтація на довгостроковий екологічно безпечний розвиток усього громадського транспорту міст; принцип інноваційності – використання цифрових технологій, автоматизованих систем управління рухом, розумних транспортних систем тощо.

Щодо методологічних основ управління міським громадським транспортом, то воно ґрунтується на методології, що поєднує економічні, організаційні, технічні та технологічні інструменти. Його сутність полягає у застосуванні системного підходу та використанні математичних моделей для обґрунтування управлінських рішень.

Так, системний підхід виявляє, що увесь міський громадський транспорт розглядається в якості підсистеми загального міського господарства, що взаємодіє з економічним середовищем (ринок праці, бізнес, бюджетні ресурси тощо), соціальним середовищем (потреби населення у мобільності, доступності та соціально-справедливих тарифах на послуги), технічним та технологічним середовищем (інфраструктура, транспортні засоби, цифрові системи тощо). Такий системний підхід передбачає, що управління всією системою міського громадського транспорту має здійснюватися на основі інтеграції вище перелічених елементів з урахуванням принципів ефективності, сталості, інноваційності та соціальної справедливості та враховуючи специфічні умови розвитку кожного окремого міста. Так, наприклад, у Харкові розпочалася масштабна

оцінка доступності міської інфраструктури. Спеціальна експертна група перевіряє соціальні об'єкти, оцінюючи їх відповідність державним будівельним нормам, принципам інклюзії та доступності. Результати цієї роботи допоможуть створити сучасну мапу доступності міста Харкова, щоб кожен мешканець міг безперешкодно користуватися всіма перевагами міської інфраструктури, включаючи громадський транспорт.

При управлінні транспортом застосовують різні економіко-математичні методи та моделі. Серед

них: оптимізаційні моделі (мінімізація витрат, максимізація прибутку, оптимізація маршрутної мережі); статистичні методи (аналіз пасажиропотоку, прогнозування попиту); імітаційне моделювання (відтворення роботи транспортної системи в умовах невизначеності); методи багатокритеріальної оптимізації (поєднання економічних, соціальних та екологічних критеріїв).

Показники ефективності функціонування міського громадського транспорту мають декілька напрямків. Економічні формули щодо їх оцінювання (по групах) зведені в табл. 1.

Таблиця 1

Формули для визначення показників ефективності

Показник	Формула	Умовні позначення
Економічні показники		
Собівартість перевезення одного пасажирів (C_p)	$C_p = \frac{B}{Q}$	B – загальні витрати підприємства на перевезення (грн.); Q – кількість перевезених пасажирів (чол.);
Рентабельність перевезень (R)	$R = \frac{\Pi}{B} \times 100\%$	Π – прибуток від перевезень (грн.); D_r – дохід від продажу квитків (грн.);
Коефіцієнт покриття витрат тарифом (K_T)	$K_T = \frac{D_T}{B}$	
Техніко-експлуатаційні показники		
Коефіцієнт використання місткості транспорту (K_M)	$K_M = \frac{P_\phi}{P_n}$	L – довжина маршруту (км); P_ϕ – фактична кількість пасажирів у салоні (чол.); P_n – номінальна місткість транспортного засобу (чол.);
Середня швидкість сполучення (V_c)	$V_c = \frac{L}{T}$	L – довжина маршруту (км); T – час у дорозі (год.);
Коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію (K_b)	$K_b = \frac{N_l}{N_z}$	
Соціальні показники		
Рівень доступності транспорту (D)	$D = \frac{Q_{кор}}{Q_{заг}} \times 100\%$	N_l – кількість транспортних засобів, що вийшли на маршрут (од.); N_z – загальна кількість транспортних засобів у парку/депо (од.); $Q_{кор}$ – кількість мешканців, що мають доступ до зупинок у пішій доступності (до 500 м) (чол.); $Q_{заг}$ – загальна кількість населення міста (чол.);
Індекс задоволеності пасажирів (визначається методом анкетування) ($I_{зн}$)	$I_{зн} = \frac{\sum_{i=1}^n O_i}{n}$	O_i – оцінка i -го респондента за шкалою (наприклад, від 1 до 5); n – кількість опитаних (чол.).

Оскільки управління міським транспортом одночасно має економічні, технічні та соціальні цілі, доцільно застосовувати інтегральні показники, що поєднують різні критерії. Узагальнено це можна подати як функцію ефективності (багатокритеріальної оцінки):

$$E = f(E_{ек}, E_{тех}, E_{соц}),$$

де $E_{ек}$ – економічна ефективність, $E_{тех}$ – техніко-експлуатаційна ефективність, $E_{соц}$ – соціальна ефективність вжитих заходів.

Кожному критерію може бути надана певна вага залежно від пріоритетів міської політики. Так, наприклад, у європейських містах пріоритет має екологія і доступність, тоді як у країнах із більш низьким рівнем доходів – тарифна доступність та мінімізація витрат на транспорт.

Таким чином, ми довели, що методологічні основи управління міським громадським транспортом спираються на системний підхід і поєднання кількох економіко-математичних методів. Запропоновані вище показники ефективності функціонування міського громадського транспорту дозволяють проводити як локальний аналіз (окремого маршруту чи підприємства), так і комплексну оцінку всієї міської транспортної системи.

Далі проаналізуємо особливості сучасного управління міським громадським транспортом в Україні.

В Україні склалася змішана модель управління міським транспортом, де паралельно функціонують комунальні транспортні підприємства (метрополітени, трамвайні та тролейбусні депо, комунальні автобусні парки) та приватні перевізники, що експлуатують автобусні маршрути переважно малої та

середньої місткості. Державно-приватні партнерства поки що розвиваються обмежено, їх діяльність обмежується пілотними проектами у сфері рухомого складу та будівництва транспортної інфраструктури. Така система стала результатом реформ 1990–2000-х років, коли комунальні підприємства втратили монополію на перевезення, а на ринок масово ввійшли приватні перевізники. У передвоєнні роки їхня частка у загальних пасажирських перевезеннях у деяких містах перевищувала 60–70%. Це створювало проблему фрагментації управління, адже міські ради мають обмежені можливості контролювати якість перевезень приватними компаніями.

Крім того, фінансовий стан міського громадського транспорту в Україні залишається критичним через низький рівень тарифів, які здебільшого не покривають поточних витрат, велику кількість пільгового контингенту пасажирів, компенсація за перевезення яких надходить комунальним транспортним підприємствами нечасно та далеко не в повному обсязі, зношеність рухомого складу та транспортної інфраструктури, що вимагає наднормових капіталовкладень на утримання їх в робочому стані. Всі комунальні підприємства громадського транспорту є дотаційними й повністю залежать від фінансової підтримки з місцевих бюджетів (в умовах їх обмеженості). Крім того, спостерігається майже повна відсутність довгострокових інвестиційних програм, що фінансуються на державному рівні та обмежене використання механізмів концесій та кредитів міжнародних фінансових організацій, а тарифоутворення базується не на економічно обґрунтованих розрахунках, а на соціально-політичних міркуваннях, що призводить до хронічної збитковості транспортних підприємств та негативно відбивається якості послуг.

Але рівень транспортних послуг поступово покращується за рахунок цифровізації та автоматизації управління громадським транспортом. В останні роки українські міста поступово впроваджують низьку інноваційних рішень. Серед них електронний квиток, системи GPS-моніторингу транспорту, мобільні додатки для пасажирів (онлайн-розклад, відстеження руху транспорту), активно впроваджуються автоматизовані системи диспетчеризації. Але процес цифровізації є нерівномірним. У великих містах він поширюється активніше, тоді як у малих і середніх практично відсутній. А це зумовлює нерівність доступу пасажирів до сучасних транспортних сервісів.

Уся система управління громадським транспортом потребує модернізації [11-13].

Український міський транспорт стикається з гострою екологічною проблемою. Значна частка перевезень здійснюється автобусами, що мають високий рівень викидів. Крім того, вони активно конкурують з комунальним транспортом в боротьбі за пасажирів. Їхня організаційна структура більш гнучка, вони скоріше пристосовуються до мінливих обсягів пасажироперевезень, дублюють найбільш прибуткові маршрути, перемагаючи в маневреності

та швидкості комунальний транспорт, який вимушений експлуатувати зношений рухомий склад, колійне господарство та іншу власну інфраструктуру. Але частка електробусів у містах України поступово збільшується, їх доповнюють новітні види тролейбусів з автономним ходом з різними типами підзарядки акумуляторних батарей. В передвоєнні роки набули популярності засоби мікромобільності (електровелосипеди та електросамокати) в якості окремого виду громадського транспорту. Європейський курс розвитку України вимагає орієнтації на «зелену мобільність». Крім того, обов'язковим може стати розвиток мультимодальної транспортної системи українських міст, де поєднані метрополітени, трамваї, тролейбуси, автобуси та велосипедна інфраструктура в єдиний транспортний механізм.

Таким чином, можна зробити висновок, що управління міським громадським транспортом в Україні перебуває у стані структурної та організаційної кризи, що затягнулася. Для її подолання необхідна розробка нових моделей управління, орієнтованих на ефективність, інноваційність, підвищення якості послуг, але й зі збереженням соціально орієнтованого вектору.

Міжнародний досвід управління міським транспортом може стати у пригоді в Україні, як європейський та і азійський досвід.

Так, наприклад, німецька модель управління громадським транспортом базується на системі транспортних союзів (Verkehrsverbund), що передбачає об'єднання муніципалітетів, перевізників і регіональних органів влади, яке забезпечує єдину тарифну політику, інтегрований розклад для всіх видів транспорту, координацію маршрутної мережі. Важливою особливістю є застосування принципу «єдиного квитка», що дозволяє пасажирові користуватися автобусом, трамваем, метро й електричкою в межах певного регіону.

Для України доцільним може стати створення регіональних транспортних союзів (наприклад, для Київської міської агломерації чи Харківського регіону), що сприятиме інтеграції міських і приміських перевезень, про що вже йшлося в роботі [22].

Французька модель управління міським транспортом базується на принципі децентралізації. Міста мають значні повноваження щодо планування й фінансування транспорту. Джерелом ресурсів є транспортний податок (Versement Transport), який сплачують підприємства з чисельністю понад 11 працівників. Ці кошти спрямовуються на розвиток муніципального транспорту.

Для України доцільним може стати запровадження цільових транспортних зборів, що дозволить диверсифікувати джерела фінансування та зменшити навантаження на міські бюджети.

Польща – найбільш наближена до України (територіально та ментально) країна Європи, де реформа міського громадського транспорту відбулася після вступу до ЄС. Ключові зміни торкнулися залучення коштів європейських фондів на оновлення рухомого складу, інтеграція різних видів громадського транспорту через єдині квитки та електронні

системи оплати, розвиток трамвайних мереж як пріоритетного виду екологічного транспорту.

Україна, наприклад, може використати польський досвід у контексті залучення грантового фінансування ЄС на модернізацію інфраструктури й розвиток електротранспорту.

Японська транспортна система базується на приватно-державному партнерстві. Багато залізничних ліній і ліній метрополітенів належать приватним компаніям, які одночасно займаються розвитком комерційної інфраструктури (торгові центри, офіси тощо) біля станцій. Це дозволяє крос-субсидувати перевезення доходами від нерухомості.

Для України цікавим є підхід до інтеграції транспорту й містобудування, коли нові житлові масиви одразу проєктуються із врахуванням транспортних коридорів.

У Південній Кореї діє інтегрована система управління громадським транспортом із застосуванням сучасних IT-рішень: електронні транспортні карти (T-money), що працюють у всіх видах транспорту, централізоване управління транспортною мережею з автоматизованими диспетчерськими центрами, активне впровадження екологічного транспорту – пріоритети розвитку міського громадського транспорту цього регіону.

Для України цей досвід показовий у частині цифровізації управління, створення єдиних електронних квитків та впровадження інтелектуальних транспортних систем (ITS).

Аналіз міжнародного досвіду дозволяє виокремити кілька універсальних принципів ефективного управління міським громадським транспортом:

1. Інтегроване управління (єдина тарифна система, координація маршрутів, транспортні союзи).
2. Диверсифікація джерел фінансування (податки, гранти, приватні інвестиції, доходи від нерухомості).
3. Пріоритет екологічно чистого транспорту (електробуси, трамваї, метрополітен).
4. Цифровізація та інтелектуальні транспортні системи.
5. Соціальна орієнтація та доступність (транспорт як базове право громадян).

Міжнародний досвід демонструє, що ефективне управління міським громадським транспортом можливо лише за умови поєднання економічної ефективності, соціальної орієнтованості та інноваційного розвитку. Україна має всі передумови для адаптації подібних моделей, проте потребує комплексних реформ та узгоджених дій на рівні держави і міських рад

Висновки та пропозиції. Дослідження теоретичних та методологічних основ управління міським громадським транспортом дозволило виявити ключові проблеми, тенденції та перспективи розвитку цієї сфери в Україні та світі. Узагальнення отриманих результатів дає підстави сформулювати висновки:

Перше. Теоретичні засади управління міським транспортом.

1. Міський громадський транспорт є стратегі-

чним елементом міської інфраструктури, який визначає якість життя населення, рівень мобільності трудових ресурсів і конкурентоспроможність міст.

2. Теорія управління міським транспортом базується на поєднанні економічного, соціального та екологічного підходів, де основною метою виступає забезпечення балансу між фінансовою стійкістю транспортних підприємств і доступністю послуг для населення.

3. Методологія управління повинна включати системний підхід, що передбачає інтеграцію транспортної політики з містобудуванням, екологічною політикою та соціальною сферою.

Друге. Методологічні підходи до аналізу та управління.

1. Економічна ефективність міського транспорту має оцінюватися за допомогою комплексних показників: коефіцієнта собівартості перевезень, рівня дотаційності, показників продуктивності рухомого складу та ефективності використання ресурсів.

2. Соціальна ефективність визначається через доступність транспорту для різних груп населення, регулярність та надійність перевезень, безпеку й рівень комфортності.

3. Використання математичних моделей і показників ефективності дозволяє підвищити обґрунтованість управлінських рішень, зокрема при розробці тарифної політики, плануванні маршрутної мережі та визначенні обсягів субсидування.

Третє. Українські реалії управління міським транспортом.

1. В Україні міський громадський транспорт функціонує в умовах недостатнього фінансування, перевищення строків амортизації основних засобів та високого енергоспоживання.

2. Система управління характеризується фрагментарністю: відсутністю єдиної транспортної системи, слабкою інтеграцією міських і приміських перевезень, обмеженням застосуванням цифрових технологій.

3. Незважаючи на наявні технічні проблеми та обмежені фінансові ресурси, в українських містах простежується тенденція до модернізації транспортних систем: запроваджується електронний квиток, поступове оновлюється рухомий склад, набуває розвитку державно-приватне партнерство.

Четверте. Міжнародний досвід і можливості для України

1. Приклади Німеччини, Франції, Польщі, Японії та Південної Кореї демонструють, що успіх транспортних систем базується на інтегрованому управлінні, диверсифікації джерел фінансування, цифровізації та екологізації транспорту.

2. Для України доцільно адаптувати такі інструменти, а саме: створити регіональні транспортні союзи (німецька модель); запровадити цільові транспортні податки (французький досвід); використання європейських фондів для оновлення транспортної інфраструктури (польський приклад); подальший розвиток державно-приватного партнерства із залученням комерційних проєктів, в тому

числі і містобудівних (японський підхід); впровадження інтелектуальних транспортних систем і єдиного електронного квитка (південнокорейська практика).

П'яте. Щодо перспектив розвитку міського громадського транспорту України.

1. Україна має значний потенціал розвитку електричного транспорту (трамваї, тролейбуси, метрополітен), що відповідає глобальним тенденціям екологізації.

2. Важливим завданням є забезпечення фінансової стійкості транспортних підприємств, що можливо через оптимізацію тарифної політики, зменшення рівня дотаційності й запровадження альтернативних джерел фінансування.

3. Необхідно активно продовжувати цифровізацію управління, включно з повноцінним впровадженням електронних квитків, GPS-моніторингу рухомого складу, автоматизованих систем диспетчерського контролю та збору великих баз даних для оптимального планування пасажироперевезень.

4. У довгостроковій перспективі доцільно сформувати комплексну національну транспортну стратегію, що інтегруватиме міський транспорт із регіональними та міжміськими перевезеннями.

Рекомендації щодо оптимізації управління міським громадським транспортом України.

1. Необхідно розробити Державну програму фінансової підтримки міського громадського транспорту, яка включатиме механізми співфінансування з місцевими бюджетами та міжнародними фінансовими організаціями.

2. Сприяти розвитку державно-приватного партнерства в сфері громадського транспорту, що сприятиме оновленню та модернізації рухомого складу та транспортної інфраструктури.

3. Запровадити науково обґрунтовану систему показників ефективності, які б дозволяли оцінювати не лише економічні, а й соціальні результати функціонування громадського транспорту.

4. Активізувати міжнародне співробітництво з метою залучення грантів, кредитів та передових транспортних технологій.

5. Забезпечити підвищення екологічності та енергоефективності міського громадського транспорту як ключовий напрямок інтеграції України у європейський простір.

Отже, управління міським громадським транспортом є складним багатовимірним процесом, що потребує системного підходу, інтеграції міжнародних практик з врахуванням українських реалій. Реалізація зазначених напрямків дозволить не лише покращити якість пасажироперевезень, а й сприятиме сталому розвитку міст, підвищенню рівня життя населення та зміцненню соціально-економічної стабільності держави.

Література

1. Marshall A. Principles of Economics. – London: Macmillan, 1890. – 870 p.

2. Samuelson P. Economics. – New York: McGraw-Hill, 1948. – 622 p.

3. Harvey D. Social Justice and the City. – London: Edward Arnold, 1973. – 336 p.

4. Castells M. The Urban Question: A Marxist Approach. – London: Edward Arnold, 1977. – 450 p.

5. Forrester J. Urban Dynamics. – Cambridge: MIT Press, 1969. – 285 p.

6. Bertalanffy L. General System Theory: Foundations, Development, Applications. – New York: George Braziller, 1968. – 289 p.

7. European Commission. Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the future. Brussels: EC, 2020. – 41 p.

8. UITP (International Association of Public Transport). Public transport trends 2022. – Brussels: UITP, 2022. – 55 p.

9. World Bank. Urban Transport Strategy Review: Towards Sustainable Mobility. – Washington D.C., 2021. – 64 p.

10. Smart-інфраструктура у сталому розвитку міст: світовий досвід та перспективи України. – Вид. «Заповіт», 2021. – 398 с.

11. Палант О.Ю. Стратегія системної модернізації міського електричного транспорту. – Харків : Золоті сторінки, 2016. – 360 с.

12. Никифорок О.І. Модернізація наземних транспортних систем України. – Київ: НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2014. – 440 с.

13. Водозовов Є.Н. та ін. Проблеми реструктуризації підприємств наземного електричного транспорту. – Харків : Золоті сторінки, 2018. – 208 с.

14. Баранов О. І. Управління міським транспортом: теоретичні засади та практичні аспекти. – Київ: КНЕУ, 2019. – 312 с.

15. Герасименко В. М. Економіка міського транспорту: навч. посіб. – Харків: ХНЕУ, 2020. – 276 с.

16. Сливінський Д. В. Економічна ефективність громадського транспорту: методи оцінки та напрями підвищення. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 198 с.

17. Писаренко А. А. Фінансова стійкість підприємств міського електротранспорту: проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка та держава. – 2021. – № 6. – С. 42–48.

18. Воробійов І. В. Системний підхід до управління міською транспортною мережею // Економіка транспорту і логістика. – 2020. – № 15. – С. 15–27.

19. Закон України «Про міський електричний транспорт» від 29.06.2004 № 1914-IV.

20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року» від 30.05.2018 № 430-р.

21. Правила експлуатації трамвая і тролейбуса з інформаційно-довідковими матеріалами. – Харків : Золоті сторінки, 2020. – 256 с.

22. Приймак В.О., Тараруєв Ю.О. Формування вартості транспортних послуг в умовах розосередження міського електричного транспорту // Підприємництво та інновації. – 2024. – № 31. – С. 73-78.